

РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ФАКТОРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тошпулатов Хайотилло Махамдаминович

Магистр Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820057>

Аннотация. Социально-экономические и политические изменения обуславливают новые требования к современной системе воспитания у обучающихся патриотических ценностей. Надлежащая реализация задач патриотического воспитания возможна лишь при условии осознания педагогами своей воспитательной роли, овладения необходимыми для этого знаниями и умениями, повышения своего педагогического уровня. Личность преподавателя играет главную роль в формировании нравственных ценностей в процессе военно-патриотического воспитания.

Ключевые слова: патриотизм, нравственные ценности, воспитательная деятельность, патриотическое сознание, военно-патриотические ценности

Патриотизм - это одна из качеств человеческого характера. Он, подобно любви, руководит человеческим сознанием, заставляя делать большие и малые поступки во имя своей родины. Патриотизм, как и честь, воспитывает больших, сильных людей, которые не считают с ценой своей жизни и способны пожертвовать им ради родной земли. Цель патриота становится целью всего народа. Патриот живет в единстве со своим народом, он живет своим народом, ведь жизнь народа становится его жизнью. Патриотизм - это особенное направление реализации и социального обычая граждан, всех слоев социальных групп общества, готовых к выполнению долга перед Родиной. Ведущая роль в воспитании молодежи принадлежит русскому языку как духовному стержню нации. Родной язык - важнейшее средство патриотического воспитания. Оно является важной сферой влияния на национальное сознание молодежи. Понимание обучающимися процесса возвращения к родным корням, истокам русской культуры, национального самоутверждения и саморазвития уже является проявлением патриотизма.

Если в период раннего детства семья, ближайшее окружение ребенка имеют наибольшее влияние на его социально-психологическое развитие, то с поступлением в учебное заведение через педагогов школьное образование расширяет горизонт жизненного мира ребенка, наполняет его определенными культурными представлениями. Обучение воспитывает учеников, вводя их в богатый мир человеческих научных, художественных, технических, культурных достижений. Оно воспитывает детей художественными образами, научными знаниями, идейной направленностью.

Обучение дает ученикам научное понимание законов развития природы и человеческого общества, знания людей, их отношений и качеств, знакомит с прошлым и настоящим нашей Родины, с перспективами ее развития, с творческим трудом народа. Чем активнее и сознательнее ученики овладевают знаниями, чем больше сами продуцируют их, тем больше возрастает значение этих знаний в формировании их научного мировоззрения, идейных убеждений и взглядов, готовности руководствоваться ими в своем поведении.

Успешное осуществление воспитания школьников предполагает глубокое знание и учет педагогами в своей работе возрастных и индивидуальных особенностей, тенденций развития школьной молодежи в современных условиях, требующих формирования гражданина, патриота правового, демократического государства.

Необходимость усиленной работы по воспитанию патриотических качеств личности в средней школе очевидна. И здесь мы должны обратиться к богатейшему опыту отечественной педагогики, оставившей нам огромное наследство, пренебрегать которым мы не имеем ни каких оснований. Еще в середине XIX века К.Д. Ушинский, указывал на необходимость в процессе воспитания обращаться к глубинным народным корням. «Есть только одна общая для всех прирожденная склонность, - писал он в своей работе «О народности в общественном воспитании», - на которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью. Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными склонностями».

Ученые отмечают, что развитие личности, согласно гуманистическим мировоззрениям, осуществляется в гармонии с общечеловеческой культурой. В образовательном процессе это реализуется путем повышения статуса общечеловеческих ценностей и творческой направленности образовательного процесса. Роль преподавателя в развитии системы нравственных ценностей как фактора военно-патриотического воспитания достаточно велика. Исходя, из этого можно сделать вывод, что проблема военно-патриотического воспитания должна находить пути решения ещё в школьные годы.

В период пандемии, стало невозможным проводить очные экскурсии, встречи с современниками тех или иных исторических событий. Поэтому необходимо шире использовать возможности интернета, привлекать учеников к участию в онлайн-олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д. Добиться необходимого эффекта в воспитательной работе невозможно без интегрированного подхода при изучении прошлого, сочетания различных методов и форм педагогической деятельности.

Итак, воспитание гармонично развитой личности невозможно без приобщения индивида к военно-патриотическим ценностям. Их популяризация среди учащихся является главной задачей современного педагога.

References:

1. Ушинский К. Д. Моя система воспитания. О нравственности // К.Д. Ушинский /сост. В.О. Гусаковой. Москва: Издательство АСТ, 2018.
2. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
3. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.
4. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 103.

5. Л Рустамов, & Х Тошпулатов [СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ](#) Development and innovations in science 3 (3), 21-25

INNOVATIVE
ACADEMY